

PRODUÇÃO CIENTÍFICA NACIONAL SOBRE A FISIOTERAPIA OCIDENTAL E ORIENTAL: ESTADO DA ARTE

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 31/07/2024](#)

NATIONAL SCIENTIFIC PRODUCTION ON WESTERN AND EASTERN
PHYSICAL THERAPY: STATE OF THE ART

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.13146383

Adriana Emiko Murakami¹

Prof. Sérgio Luiz Carlos Dos Santos²

Resumo

Foi realizada busca sistematizada em bases indexadoras de periódicos científicos nacionais, bem como em todas as revistas de estrato A e B do sistema Qualis/Capes. A busca foi categorizada em: comparação entre as Fisioterapias Oriental e Ocidental; Fisioterapia Oriental e acupuntura; Benefícios proporcionados pela fisioterapia oriental. Foi possível perceber que o número de pesquisas relacionadas à Fisioterapia oriental nos últimos cinco anos é pequeno e há necessidade de aumento quantitativo de pesquisas capazes de entender o conceito de Fisioterapia Oriental.

Ao tentar entender as diferenças entre a Fisioterapia oriental e a ocidental, pensamos haver aspectos significativos os quais possam retratar uma mudança de paradigma da Fisioterapia. Buscaremos

verificar em revisão bibliográfica, se existe a questão do entendimento holístico do paciente, buscando resolver a origem do problema é uma característica da oriental, enquanto a ocidental pensa em solucionar o paliativo, a sintomatologia e assim entende que o problema está solucionado. A importância de entender o paciente com uma visão holística nos dará subsídios para resolver sua lesão com poucas sessões e com o entendimento da importância da manutenção do equilíbrio biomecânico proporcionado pelo alinhamento da pélvis.

Palavras-chave: Fisioterapia oriental, visão holística, alinhamento da pélvis.

Abstract

A systematic search was carried out in indexing databases of national scientific journals, as well as in all journals of stratum A and B of the Qualis/Capes system. The search was categorized into: comparison between Eastern and Western Physical Therapies; Oriental Physiotherapy and acupuncture; Benefits provided by oriental physiotherapy. It was possible to perceive that the number of researches related to Oriental Physical Therapy in the last five years is small and there is a need for a quantitative increase in research capable of understanding the concept of Oriental Physical Therapy.

When trying to understand the differences between Eastern and Western Physical Therapy, we think there are significant aspects that can portray a paradigm shift in Physical Therapy. We will seek to verify in a literature review, if there is the issue of holistic understanding of the patient, seeking to solve the origin of the problem is a characteristic of the Eastern, while the Western thinks about solving the palliative, the symptomatology and thus understands that the problem is solved. The importance of understanding the patient from a holistic view will give us subsidies to solve his injury with a few sessions and with the

understanding of the importance of maintaining the biomechanical balance provided by the alignment of the pelvis.

Keywords: Oriental physical therapy, holistic view, pelvis alignment.

INTRODUÇÃO

A medicina moderna preconiza como fundamental o equilíbrio do quadril, os principais ortopedistas conclamam como o centro do corpo, o quadril. E as enfermidades, como a osteoporose, são graves problemas para a terceira idade.

Portanto, toda atenção com o quadril, onde está localizado o centro de massa é fundamental. Nós, ocidentais, entendemos que a ingestão de medicamentos (grande maioria em auto-medicação) e deixamos os cuidados fisioterapêuticos e de atividade física em segundo plano.

A Fisioterapia através da história sempre ocupou um lugar de interesse dos envolvidos com a área de saúde, ou para fins regenerativos, ou para fins preventivos.

De acordo com Botomé e Rebelatto (1999, p. 47)¹, no crepúsculo do século XX, a Fisioterapia foi incorporada na “Área da Saúde” e evoluiu através dos tempos e do desenvolvimento da tecnologia, seus objetivos sempre foram em direção ao restabelecimento de pacientes de diversos matizes.

Diversos autores, como Wen, 1989²; Wu, 1990³; Szabó et al, 2001⁴ referendam como Fisioterapia Oriental o uso da acupuntura, cujo método é realmente eficaz para redução das dores, porém como é um procedimento invasivo, vários pacientes resistem ao seu uso.

Esta pesquisa tratou de realizar revisão sistemática de estudos publicados em periódicos nacionais, sobre a temática das diferenças entre a Fisioterapia Oriental e a Ocidental. Foram realizadas buscas nas bases de documentos científicos: Scielo, Periódicos Capes, Google Scholar no

intervalo de 10 anos, período de 2014 a 2024. Na base Scielo utilizou-se os termos booleanos: “Comparação entre as Fisioterapias Oriental e Ocidental”; “Fisioterapia Oriental e acupuntura”; “Benefícios proporcionados pela fisioterapia oriental”; “Fisioterapia Oriental” OR “Fisioterapia Ocidental” AND “Diferenças de procedimentos” OR “Acupuntura”. Tanto na base Periódicos Capes e Google Scholar foram realizadas todas as combinações possíveis entre os termos para retorno de estudos que abordassem a temática no campo de busca “Assunto”.

Além das buscas nas bases de artigos científicos, foi realizada verificação minuciosa pelos periódicos relacionados no sistema Qualis/Capes. Todas as revistas com temática relacionadas à Fisioterapia Oriental e Ocidental classificadas nos estratos A e B foram pesquisadas com os termos relacionados a comparação entre procedimentos, já mencionados. Foram incluídos artigos que abordaram fisioterapia oriental, ocidental e acupuntura, que tenham sido publicados em periódicos nacionais. Os artigos selecionados para revisão foram categorizados em três eixos de abordagem, segundo o tema proposto: comparação entre as Fisioterapias Oriental e Ocidental; Fisioterapia Oriental e acupuntura; Benefícios proporcionados pela fisioterapia oriental. Foi possível perceber que o número de pesquisas relacionadas à Fisioterapia oriental. A sequência metodológica para seleção dos artigos pertinentes aos critérios atribuídos foi: busca pelos termos, seleção após leitura dos títulos, seleção após leitura dos resumos e por fim seleção após leitura do artigo completo.

As bases de dados utilizadas em nossa revisão foram: Periódicos Capes; SCIELO; COCHRANE; MEDLINE/ PUBMED; BIREME; PEDro e GOOGLE ACADÊMICO⁵.

Utilizamos como palavras chave os termos: *Main Differences Between the western and Eastern physiotherapy*. Verificamos em todos os instrumentos de busca citados. Nossa busca se deu no idioma inglês sem limitar por data de publicação do *paper*. Os critérios de inclusão foram

comparar as duas metodologias de tratamento de ambas Fisioterapias: Oriental e Ocidental.

DESENVOLVIMENTO

Encontramos poucos referenciais com os buscadores utilizados, sempre correlacionando a Fisioterapia Oriental a Acupuntura, o que não corresponde à realidade desta prática, pois ela é muito mais ampla e obtém resultados satisfatórios com diversos protocolos utilizados. Relacionamos, a continuação, os parques veículos os quais falam sobre acupuntura evidenciando, pela baixa amostragem, o ineditismo do nosso trabalho.

Além da busca pelos termos nas bases de artigos científicos foram verificadas 28 revistas com temática relacionada à Fisioterapia. O número de artigos selecionados em cada etapa do processo está exposto na Figura 1 abaixo.

Busca nas bases de dados selecionadas	219 Artigos
Leitura dos títulos	42 Artigos
Leitura dos resumos	14 Artigos
Leitura dos artigos completos	01
Busca nos periódicos do sistema Qualis/CAPES	01 Artigos

Figura 1: sistema de busca dos artigos pertinentes.

Encontramos 1 artigo na PUBMED cuja temática foi acupuntura; 1 artigo no google scholar também discutindo acupuntura. A nossa temática seria evidenciar as diferenças entre os procedimentos e resultados entre ambas metodologias de tratamento.

CONCLUSÃO

Como podemos observar em nossos resultados obtido através das buscas nas principais bases de dados sobre a área da saúde, Encontramos escassos artigos discutindo acupuntura, e a atuação da Fisioterapia em outros países, porém as em relação às principais diferenças entre oriente e ocidente, não houve qualquer publicação nos bancos de dados pesquisados, significando o ineditismo de nossa temática, porque existe uma defasagem de tradução ou de artigos publicados em inglês ou outra língua ocidental.

Encontramos artigos com a temática da acupuntura, variável considerada pelo senso comum como a Fisioterapia oriental, entretanto ela é muito mais ampla e os procedimentos remetem a uma Fisioterapia de manipulação muscular e alinhamento do *koshi* (quadril) onde está localizado o centro de massa, responsável pelo equilíbrio corporal e alinhamento da coluna. Renomados ortopedistas asseveram sobre esta particularidade no tratamento de diversas enfermidades. Além do que a manipulação muscular, trabalhando com os agonistas e antagonistas nos dão alívio imediato para distintos desconfortos.

A maior parte das publicações sobre a Metodologia da Fisioterapia Oriental está nos idiomas chinês e japonês sem traduções disponíveis, o que torna inacessível para a maioria dos pesquisadores.

Como os autores estudaram no oriente e vivenciaram a Fisioterapia oriental, com sua eficácia e resultados tangíveis em pouco tempo de procedimentos, resolveram pesquisar sobre a temática.

Como comprovamos em nossa pesquisa bibliográfica, existem diversas variáveis para estudarmos sobre a Fisioterapia oriental (que transcende a acupuntura) e pode ser uma metodologia para atingirmos resultados com maior índice de cura.

REFERÊNCIAS

1. BOTOMÉ, S. P.; REBELATTO, J. R. **Fisioterapia no Brasil: fundamentos para uma ação preventiva e perspectivas profissionais**. 2. ed. São Paulo: Manole,1999.
 2. WEN, T.S. **Acupuntura clássica chinesa**. 2.ed. São Paulo: Cultrix, 1989.
 3. WU, D.Z. **Acupuncture and neurophysiology. Clinical Neurology and Neurosurgery**, v.92, n.1, p.13-25, 1990.
 4. SZABÓ, M et al. Acupuntura: bases científicas e aplicações. Santa Maria, Ciência rural; v. 31, n. 6, p. 1091-1099. 2001.
 5. BASES DE DADOS SCIELO, COCHRANE, MEDLINE/ PUBMED, BIREME, PEDro e GOOGLE ACADÊMICO. 2024
-

¹ Email: sweetydrika@gmail.com

-Bacharel em Fisioterapia;

-Seitai-Shiatsu terapeuta pela Toyo Seitai Gisen Gakuin, Tokyo Japão

-Seitai-Shiatsu Terapeuta e Massagem desportiva pela Nihon Grand
Trainer

² (PhD) – Email: sergiiodossantos@ufgd.edu.br

Dr. Sérgio Luiz Carlos Dos Santos Cursando Pós Graduação em Jornalismo Esportivo – Universidade Unyleia Brasília, Professor na Universidade Federal do Paraná de 1997 até 2019, aposentado pela Universidade Federal da Grande Dourados. Pós-doutorado em Educação Física na Universidade de Barcelona (UB), área de pesquisa em Ciências do Esporte. Desenvolveu a Metodologia de Detecção de talentos Esportivos e pesquisa nesse campo de conhecimento nos esportes coletivos e individuais. Desenvolveu com o Grupo de Pesquisas do CETE o software Game Map – Sporttec destinado a descobrir talento, inicialmente na modalidade do futebol, que revolucionará a seleção de jogadores para esse esporte. Autor de 13 livros e capítulos, atualmente o 14 livro está entrando no prelo, e diversos artigos científicos. Ex-Professor convidado dos cursos de

Mestrado e Doutorado na Universidade de Barcelona. Resumo Currículo Lattes Atua na área de Jogos de Oposição Aplicados aos Esportes de Combate, em especial ao Judô e Wrestling. Desenvolveu os Jogos de Oposição aplicados aos esportes de combate com ênfase ao desenvolvimento Biopsicossocial. Pós Doutorado em Ciências do Esporte – Universidad de Barcelona. Fisiologia e planejamento Esportivo. Doutorado e Mestrado em Pedagogia – “Facultad de Educación – Universidad de Barcelona”. Pós-Graduado na “University of Tsukuba”, Japão, bolsista do (Ministério de Educação do Japão) Licenciado em Educação Física pela Universidade de São Paulo (USP). Tem experiência em Gestão Acadêmica e Pública. Gestão Universitária (Exerceu cargo de Chefe de Departamento de Educação Física em duas gestões). ORCID 0000-0003-2432-8134.

Produção científica nacional sobre a Fisioterapia Ocidental e Oriental: estado da arte
National scientific production on Western and Eastern Physical Therapy: state of the art

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil